

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ТЕМЕ «ТРАНСФОРМАТОРЫ» ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

Абдурахмон АХМЕДОВ¹, Сардорбек ХУДОЙБЕРГАНОВ², Наталия
ЮРКЕВИЧ³, Галина САВЧУК⁴

¹к.ф-м.н., доцент, Ташкентский государственный транспортный
университет

²ст.преп., Ташкентский государственный транспортный университет

^{3,4}к.ф-м.н., доцент, Белорусский национальный технический университет

¹ahmedov_1950@inbox.ru, ²sarrux@inbox.ru, ³npurkevich@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается содержание личностно-ориентированных образовательных технологий, педагогические условия развития личности учащегося с использованием их на уроках. Считается, что уроки, организованные на основе использования новых педагогических технологий, вызывают у учащихся интерес, творческий подход к заданным вопросам и основанное на этом их овладение. С этой целью предлагается использовать на занятиях по теме «Трансформаторы» дисциплины «Электротехника и электроника» следующие интерактивные методы обучения: мозговой штурм, диаграмма Венна, кластер, цепочка терминов и «SWOT - анализ».

ABSTRACT

This article reveals the content of student-centered educational technologies, pedagogical conditions for the development of a student's personality using them

in the classroom. It is believed that lessons organized on the basis of the use of new pedagogical technologies arouse students' interest, a creative approach to the questions asked and their mastery based on this. To this end, it is proposed to use the following interactive teaching methods in the classroom on the topic "Transformers" of the discipline "Electrical Engineering and Electronics": brainstorming, Venn diagram, cluster , chain of terms and "SWOT - analysis".

Ключевые слова: интерактивное, инновационное образование, образовательная технология, кластер, диаграмма Венна, цепочка терминов.

Key words: interactive, innovative education, educational technology, cluster, Venn diagram, chain of terms.

Введение

Реализация новой модели образования связана с технологизацией образовательного процесса. Поэтому в Национальной программе подготовки кадров «Обеспечение образовательного процесса передовыми педагогическими технологиями» определено как одна из основных ее задач [1]. Движущей силой развития образования является педагогическая система, вобравшая в себя дидактические вопросы и образовательные технологии. Успешное проектирование образовательной технологии и гарантия конечного результата зависят от уровня понимания учителем сути дидактических вопросов, их правильного определения, выбора и эффективного применения. Общеизвестно, что ожидаемые цели обучения могут быть достигнуты, если современное образование будет информативным, интересным и приятным для учащихся. Учащихся можно мотивировать только за счет использования активных методов обучения, форм, инструментов, новаторского подхода и сотрудничества, отвечающих требованиям времени. По этой причине передовые ученые-педагоги, профессора-новаторы и педагоги-практики стараются широко использовать в своей деятельности наукоемкие образовательные технологии [2-3].

Основная часть

Эффективное использование различных наглядных пособий и электронных учебников в процессе обучения специальным предметам, а также применение инновационных образовательных технологий при обучении этому предмету позволит учащимся более глубоко освоить этот предмет. Эффективное использование информационных технологий в образовательном процессе во многом связано с решением методических вопросов.

Тема «Трансформаторы» занимает важное место в преподавании дисциплины «Электротехника и электроника». Важно использовать те современные новые педагогические технологии, которые эффективно помогают усвоить эту тему студентами [4-6]. По теме были разработаны следующие педагогические технологии:

- Кластер по теме «Трансформаторы»;
- Диаграмма Венна к теме «Трансформаторы»;
- Терминологическая цепочка по теме «Трансформаторы».

При преподавании темы «Трансформаторы» дисциплины «Электротехника и электроника» использовались интерактивные методы «Кластер», «Диаграмма Венна» и «Цепочка терминов», которые служат повышению эффективности учебного процесса. Ниже представлено применение этих методов к образовательному процессу [7-11].

Диаграмма Венна для сравнения однофазных и трехфазных трансформаторов

Кластер для темы «Трансформаторы».

«Цепочка терминов», составленное по теме «Трансформаторы»:

1	Трансформатор	A	Режим холостого хода, режим работы под нагрузкой, режим короткого замыкания
2	Для уменьшения нагрева стального сердечника за счет индукционных токов.....	B	тот, который увеличивает (умножает) напряжение
3	Если $K > 1$, тогда	V	$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_1}{P_2 + \Delta P} = \frac{P_2}{P_2 + P_n + P_m}$
4	Если $K < 1$, тогда	G	0,97-0,99
5	Режимы работы трансформатора	D	понижающий напряжение трансформатора
6	КПД трансформатора	E	Преобразует значение тока и напряжения на одном ступени на значение тока и напряжения на другом ступени
7	Коэффициент полезного действия трансформаторов большой мощности	J	соединяется методом звезда или треугольник
8	Коэффициент полезного действия трансформаторов малой мощности	Z	их категории подключения должны быть одинаковыми
9	Обмотки трехфазного трансформатора	I	Собирается из пластин электротехнической стали толщиной 0,35-0,5 мм
10	Для параллельной работы трансформаторов	L	0,82-0,9

Ответы на задание «Цепочка терминов» составленное по теме «Трансформаторы»:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	I	D	B	A	V	G	L	J	Z

«SWOT - анализ» составленный по теме «Трансформаторы»

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> • Высокое качество; • Высокая надежность. 	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая стоимость; • Большой срок окупаемости.
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> • Увеличение спроса; • Установка оборудования с большей установленной мощностью; • Замена оборудования с учетом технических характеристик. 	<ul style="list-style-type: none"> • Неустойчивость мощности электрической сети; • Влияние экстремальных температур окружающей среды.

Занятия, организованные на основе использования новых педагогических технологий, вызывают у студентов интерес, творческий подход к заданным вопросам и на этой основе повышение успеваемости [12-15].

ВЫВОД

Хороший эффект дает использование вышеперечисленных педагогических технологий на лекционных, практических и лабораторных занятиях. Также использование данных педагогических технологий при освещении других тем дисциплины «Электротехника и электроника» будет способствовать углублению и расширению знаний учащихся.

Список литературы:

1. Axmedov A.P., Xudoyberganov S.B. Elektrotexnika va elektronika, Toshkent. “Vneshinvestprom”, 2020 y.
2. Авлиякулов Н.Х. Замонавий ўқитиш технологиялари. Т., 2011.
3. Использование компьютерных технологий для контроля знаний студентов при выполнении физического практикума в рамках работы совместного факультета ТИПСЭАД-БНТУ / Н. П. Юркевич [и др.] // Вода. Газ. Тепло 2020 : Материалы международной научно-

- технической конференции, 8–10 октября 2020 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 324-328.
4. Akhmedov, A. P. Innovative public transport stop with autonomous power supply / A. P. Akhmedov, S. B. Khudoyberganov, N. P. Yurkevich // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте: Материалы республиканской научно-технической конференции, Минск, 20–21 мая 2021 года. – Минск: Белорусский национальный технический университет, 2021. – Р. 181-184.
 5. Xudoyberganov S.B, Akhmedov A.P, Mirsaatov R.M, & Abduxakimov A.A. (2022). “ELEKTRTEXNIKA VA ELEKTRONIKA” FANIDAN “BIR VA UCH FAZALI TRANSFORMATORLAR” MASHG‘ULOTIGA INTERFAOL VA INNIVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH. *Conferencea*, 405–408.
 6. Ахмедов, А. П. Методика совмещения реальных и виртуальных лабораторных работ в образовательном процессе студентов / А. П. Ахмедов, С. Б. Худойберганов, Ж. А. у. Очилов // Точная наука. – 2019. – № 40. – С. 27-31.
 7. Ахмедов, А. П. Современные педагогические технологии при преподавании раздела "Электрические машины" / А. П. Ахмедов, С. Б. Худойберганов, Р. Н. у. Эрназаров // Точная наука. – 2018. – № 30. – С. 19-22.
 8. Сабилов, А. К. Эмиссионные свойства сплава Та-Нf / А. К. Сабилов, С. Б. Худойберганов // Точная наука. – 2019. – № 40. – С. 7-8.
 9. Akhmedov, A. The influence of production conditions on the electrophysical parameters of piezoceramics for different applications / Akhmedov, A., Sauchuk, G., Yurkevich, N., Khudoyberganov, S., Bazarov, M., Karshiev, K. // E3S Web of Conferences, 2021, 264, 04020.
 10. Studying the magnetic field of a multilayer solenoid in the laboratory physics workshop / N. P. Yurkevich [и др.] // Инновационные технологии в

- водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте: материалы республиканской научно-технической конференции, 20-21 мая 2021 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2021. – С. 176-180.
11. Ахроров, Ф. Б. Повышение долговечности контактов тяговых реле стартеров электротехнологическим методом / Ф. Б. Ахроров, С. Б. Худойберганов // Техника и технология наземного транспорта : Материалы международной студенческой научно-практической конференции. В 2-х частях, Нижний Новгород, 18 декабря 2019 года / Науч. редактор Н.В. Пшениснов, сост. А.Н. Сидоров. – Нижний Новгород: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "XXI век", 2020. – С. 30-33.
 12. Использование компьютерных технологий для контроля знаний студентов при выполнении физического практикума в рамках работы совместного факультета ТИПСЭАД-БНТУ / Н. П. Юркевич [и др.] // Вода. Газ. Тепло 2020: материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию Белорусского национального технического университета, 100-летию кафедры «Гидротехническое и энергетическое строительство, водный транспорт и гидравлика», 90-летию кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», 8–10 октября 2020 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 324-328.
 13. Yusupov D.T, Qutbidinov O.M, Samatov Sh.A, Abdullaev E.S Investigation of factors influencing the operational characteristics of traction transformers // E3S Web of Conferences 274, 2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127413007>
 14. Нуриддинов, С. Б. (2020). Анализ отказов тяговых электрических машин НБ-514 локомотивный ремонт завод УП «Ўзтемирйўлмаштаъмир». In Актуальные вопросы экономики транспорта высоких скоростей (pp. 139-142).

15. <https://elib.bsu.by/handle/123456789/250623>